

DIRECIONAMENTO DE CARREIRA PARA UNIVERSITÁRIOS – RELATO DE UM PROJETO

Aline Pérez e Rosana Valiñas Llausas*

¹ Fatec Zona Leste, Avenida Aguiã de Haia, Brasil, E-mail. *rosana.llausas@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Dados do Censo da Educação Superior (2017) revelam que dos 8.286.663 alunos matriculados somente 1.199.769 concluíram o ensino superior no referido ano. Nesse percentual incluem-se os alunos que concluíram o curso superior, porém não conseguem colocação no mercado de trabalho, na área de formação. Explicam-se esses resultados por diferentes variáveis como a falta de orientação quanto à escolha profissional feita inicialmente ou pela falta de planejamento da carreira durante a formação. Nesse sentido o direcionamento de carreira se faz importante, ainda durante o processo de formação, não apenas para ter um norte sobre o campo profissional a seguir, mas também como uma oportunidade de autoconhecimento, de alinhamento entre habilidades/características pessoais e profissão. O objetivo deste estudo é apresentar as ações e resultados alcançados por um projeto de direcionamento de carreira desenvolvido com alunos de uma Faculdade Pública da Zona Leste de São Paulo. O projeto possui seis etapas: 1) elaboração de currículo; 2) reflexão sobre as competências e habilidades; 3) análise do perfil profissional vinculado ao campo de interesse pessoal (estudos de vagas); 4) planejamento da carreira. Os resultados destacam o número crescente de alunos que vem aderindo ao projeto, aproveitando a oportunidade para o autoconhecimento, revelando suas dificuldades e discutindo caminhos para superá-las. Destaca-se o aspecto motivador do projeto, visto que ao listar seus conhecimentos e habilidades o aluno(a) descobre suas potencialidades e se sente valorizado. Outro ponto fundamental é a conscientização, do aluno(a), sobre a necessidade de atualização constante e o desenvolvimento da sua empregabilidade.

Palavras-chave. Gestão de Carreira, Empregabilidade, Universitários.

ABSTRACT. Data from the Higher Education Census (2017) show that of the 8,286,663 students enrolled, only 1,199,769 completed higher education in that year. This percentage includes students who have completed higher education, but are unable to enter the job market in the training area. These results are explained by different variables such as the lack of orientation regarding the professional choice made initially or the lack of career planning during the training. In this sense, career guidance becomes important, even during the training process, not only to have a professional field to follow, but also as an opportunity for self-knowledge, for alignment between personal abilities / characteristics and profession. The objective of this study is to present the actions and results achieved by a career guidance project developed with students of a Public School in the East Zone of São Paulo. The project has six stages: 1) curriculum development; 2) reflection on skills and abilities; 3) analysis of the professional profile related to the field of personal interest (studies of vacancies); 4) career planning. The results highlight the growing number of students joining the project, taking advantage of the opportunity for self-knowledge, revealing their difficulties and discussing ways to overcome them. It highlights the motivating aspect of the project, since when listing their knowledge and skills the student discovers their potentialities and feels valued. Another fundamental point is the student's awareness of the need for constant updating and the development of their employability.

Keywords. Career Management, Employability, University Students

1. INTRODUÇÃO

Os avanços da tecnologia e a globalização mudaram o modo de produção, impactando diretamente na contratação de colaboradores. Se antigamente uma pessoa com curso superior,

rapidamente conseguia uma colocação no mercado de trabalho, o qual se mantinha até a sua aposentadoria, atualmente essa situação não se reproduz.

As mudanças nas dimensões: econômica, política, tecnológica e cultural acarretam mudanças psicológicas. Esses processos de mudanças acabam por alterar o mercado de trabalho, bem como as relações que se estabelecem entre as pessoas e sua profissão. Como destacado por Bauman (2001, p. 12) “Os tempos são ‘líquidos’ porque tudo muda tão rapidamente. Nada é feito para durar, para ser ‘sólido’.” Essa precariedade ocasiona nos profissionais e estudantes uma constante insegurança, com relação a manutenção do emprego, bem como qual o melhor caminho a seguir.

Um curso superior ou anos de experiência não representam garantia de emprego, o novo mercado de trabalho exige dos estudantes e do trabalhador uma atitude mais ativa frente a própria carreira, a responsabilidade pela construção e manutenção da própria carreira.

Desta forma, delinea-se a importância do planejamento de carreira, que permite, ao indivíduo, construir os passos de sua vida profissional em um sentido ascendente, rumo ao crescimento.

O presente estudo tem como objetivo relatar as experiências de um projeto de direcionamento de carreira desenvolvido com alunos de uma Faculdade Pública da Zona Leste de São Paulo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Entende-se por carreira, segundo Dutra (2012, pág. 16) o caminho estruturado e organizado no tempo e espaço que pode ser seguido por alguém. Há algumas décadas essa trajetória era determinada pela organização em que o colaborador estava inserido, sendo suficiente ingressar em uma organização para que a carreira começasse a ser definida.

Com essa nova realidade social, o ideal de emprego e carreira mudaram, surgindo variações nessa definição, são elas: carreira tradicional e carreira proteana.

Na carreira tradicional o foco é externo, o indivíduo busca um bom salário e o crescimento hierárquico dentro de uma organização, que lhe traga status.

Na definição de carreira proteana o foco é interno, o profissional busca a autorrealização, não necessariamente ligada a uma organização ou ao salário, mas a qualidade de vida no trabalho e a própria felicidade. Destaca-se nesse ponto o profissional/estudante com o centro de controle interno, que pesquisa, planeja e implementa a gestão da própria carreira, não sendo definitiva, mas que pode mudar de tempos em tempos, adaptando-se a uma “sociedade líquida” (Bauman, 2001).

Lembrando-se que o certificado não é mais a garantia de emprego, visto que junto ao curso superior o novo profissional deverá adquirir competências e habilidades, exigidas pelas organizações, logo é necessário aprimoramento constante para tornar-se atrativo para o mercado. Segundo Teixeira e Gomes (2004) [...] a conquista de um espaço no mercado não depende apenas de um diploma, mas também de características pessoais, competências específicas, redes de relações e capacidade de ajustar-se às diferentes demandas de trabalho.

Dados do Censo da Educação Superior (2017) revelam que dos 8.286.663 alunos matriculados somente 1.199.769 concluíram o ensino superior no referido ano. Segundo dados do INEP (2017) entre as diversas variáveis que poderiam explicar essa diferença entre os ingressantes e concluintes está a falta de identificação com o curso escolhido.

Mas, outro percentual que se soma a esses que desistiram antes de concluir o ensino superior, se refere àqueles que já concluíram, mas não conseguem colocação no mercado de trabalho, na área de formação.

Tudo isso, pode ser explicado por diferentes variáveis como a falta de orientação quanto à escolha profissional feita inicialmente ou pela falta de planejamento da carreira durante a formação.

Nesse sentido, a reorientação profissional e o direcionamento de carreira se fazem importante, não apenas para ter um norte sobre o campo profissional a seguir, mas também como uma oportunidade de autoconhecimento, de alinhamento entre habilidades/características pessoais e profissão. De acordo com a literatura na área Bohoslavsky (1993) o planejamento de carreira demanda autoconhecimento e conhecimento da realidade laboral. Sem a definição das características, dos gostos e das habilidades pessoais, não é possível ter uma clareza de quais objetivos se quer atingir.

Dados apresentados por Teixeira e Gomes (2004) destacam que existe uma grande preocupação com a transição de alunos do ensino médio para o superior, com vários estudos sobre o tema, porém não existem trabalhos com objetivo de estudar e preparar os estudantes universitários para o mercado de trabalho.

Segundo Sarriera e Verdin (1996) a saída da formação universitária para o mercado de trabalho é um momento crítico, visto que a perda da condição de aluno e do apoio da escola por um lado e a entrada na vida adulta, como trabalhador e ser produtivo, por outro lado, podem gerar o medo do fracasso, sentimento de insegurança, apatia e até adoecimento.

A pesquisa realizada por Teixeira e Gomes (2004) destacam que formandos, em geral, não desenvolvem, durante a sua formação, habilidades específicas relacionadas ao ingresso no mercado de trabalho, tais como formas de buscar empregos, elaboração de currículos e estratégias de enfrentamento aos processos de seleção, ou mesmo implementação de projetos independentes. Segundo Teixeira e Gomes (2004) e Veriguine, Basso e Soares (2014) aqueles estudantes que durante o período de formação exploram outras práticas profissionais como monitoria, estágio, trabalho voluntário ou projetos de pesquisa apresentam, depois de formados, mais clareza e confiança em seus projetos, ocasionado o descobrimento de características pessoais que favorecem a construção da identidade profissional.

Em suma, seria interessante a elaboração e aplicação de métodos e técnica que auxiliassem os estudantes a planejar sua inserção no mercado de trabalho. Embora ações desse tipo não garantam a efetivação do processo, ações que ajudem o estudante a conhecer seus pontos fortes, suas debilidades e planejar ações para melhora-las, auxiliam no fortalecimento dele enquanto aprendiz bem como futuro profissional.

Partindo do anteriormente exposto, evidencia-se a importância de ações que ajudem o estudante/profissional a planejar sua carreira, de modo a tomar as rédeas de seu futuro.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O Projeto intitulado Orientação Profissional e Direcionamento de Carreira contam com o atendimento de uma Psicóloga e uma estagiária, que atendem duas vezes por semana. O principal

objetivo do projeto é refletir sobre a escolha profissional e ajudar o aluno a planejar ações para o desenvolvimento da própria carreira.

Participantes

O presente projeto passou a ser ofertado a partir do segundo semestre de 2018 para 2.123 alunos de uma Faculdade de Ensino Superior situada na Zona Leste de São Paulo que ainda não se encontram no mercado de trabalho, bem como, aqueles que desejam recolocar-se e/ou redirecionar sua carreira.

Materiais

O atendimento ocorre em uma das salas especialmente selecionada para essa finalidade, com cadeira, carteira e um computador com acesso a internet.

Procedimento

A divulgação do projeto ocorre nas salas de aula, através de cartazes afixados nos murais e através de um site. A princípio os encontros eram em grupo, porém o elevado interesse por atendimento individualizado ocasionou pequenos realinhamento.

Também foi criado um site que além de divulgar o projeto por meio de e-mail marketing, também divulga vagas de emprego, sites de vagas, cursos extracurricular e dicas para entrevista, dinâmicas, etc.

Os atendimentos são individuais, conforme a necessidade do aluno, que pode variar de um único encontro com duração de uma hora ou vários encontros em diferentes dias, conforme interesse do aluno. Atualmente os projetos ocorrem individualmente e os interessados podem agendar horários, por e-mail ou whatsapp, especialmente criados para esse objetivo ou ainda pelo site.

A escolha de qual projeto o aluno participará (orientação profissional ou direcionamento de carreira) é do próprio aluno, durante a primeira entrevista, o ponto de partida é a pergunta: - “Em que posso ajudá-la(o)”.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os objetivos específicos para o Projeto de Direcionamento de Carreira são: 1) elaboração de currículo; 2) reflexão sobre as próprias competências e habilidades; 3) análise do perfil profissional vinculado ao campo de interesse pessoal (estudos de vagas); 4) planejamento da própria carreira..

Durante três meses de aplicação do projeto foram atendidos 30 alunos, com três atendimentos por participante, em média. A seguir apresentam-se os serviços oferecidos no projeto de direcionamento de carreira.

Tabela 1: Serviços oferecidos

Serviços	Atendimentos
Montagem de currículo	20
Orientações para melhorar currículo	10
Preenchimento de sites de vagas	5
Orientações para buscar por vagas	6
Orientações para entrevistas de emprego	3
Orientações para empreender	1
Orientações para pós graduação	3
Orientações para recolocação no mercado	5
Outros	6

Com relação ao perfil dos participantes 95% são do sexo feminino, sendo 98% com idade entre 18 e 25 anos.

A preocupação com a preparação do currículo é a principal queixa dos alunos. Nesse ponto pode-se destacar dois grupos: os que já possuem experiência profissional e estão fazendo o curso superior; e os que buscam o primeiro emprego.

Os alunos(as) que já possuem experiência buscam o projeto, em sua maioria, para arrumar o currículo que muitas vezes possui um excesso de informação desnecessária. Nesse caso os alunos já possuem idade mais elevada e com pequenas orientações já conseguem recolocação no mercado de trabalho, pode-se relatar cinco até o momento.

Os participantes que nunca trabalharam possuem maior ansiedade e necessitam de mais atenção, alguns no primeiro contato relatam a preocupação por não ter nada para colocar no currículo, dizendo que somente trabalharam em telemarketing ou no negócio da família, por exemplo. Depois de alguma perguntas eles se surpreendem com a quantidade de habilidades que possuem.

Muitos alunos possuem dificuldade em identificar qualificações desenvolvidas durante a formação, mesmo aquelas adquiridas em projetos desenvolvidos dentro da Faculdade como monitoria, jovem aprendiz, estágio nos laboratórios, etc.

Após o preenchimento do currículo o aprendiz é convidado a buscar algumas vagas de interesse e discutir o que a vaga solicita do candidato como conhecimentos, habilidades, cursos, etc e comparar com as que possui. Esse trabalho é fundamental, pois ajuda o aprendiz a conhecer o mercado de trabalho, comparar com as qualificações que possui e refletir sobre o que necessita fazer para encontrar a vaga de emprego desejada, traçando assim a sua própria trajetória.

Após o preenchimento do currículo e a reflexão sobre o que necessita para preencher a vaga desejada, incentiva-se o aprendiz a conhecer alguns cursos, fora da Faculdade, relacionados a vaga que deseja que poderão melhorar a sua formação.

A segundo serviço mais procurado e o preenchimento dos site de divulgação de currículo, essa tarefa está diretamente relacionada a construção do currículo, visto que se o aluno(a) não consegue identificar suas qualificação não conseguirá preencher os sites de buscas adequadamente.

Como se comportar em uma entrevista ou em uma dinâmica ainda são temas difíceis para alguns alunos(as), causando grande ansiedade, nesses casos além de esclarecer dúvidas, são ensinados

alguns exercícios para controlar a ansiedade e fortalecer os pontos positivos do aprendiz ajuda a aumentar a confiança.

Orientações sobre o melhor período para buscar um estágio/emprego também são importante para que o aprendiz se organize não chegando ao final do curso sem nenhuma experiência.

As orientações sobre cursos para melhorar o currículo são confeccionadas com a ajuda dos professores dos cursos que sugerem cursos gratuitos, presenciais e à distancia que possam contribuir para aprimoramento dos alunos.

Destaca-se que o aluno pode utilizar mais de um serviço, conforme seu interesse, em todas as tarefas o aluno(a) participa ativamente, sentando-se na frente do computador, junto com a psicóloga e realizando a confecção do currículo, a busca da vaga, o preenchimento do site, etc. Esse procedimento é fundamental, pois, permite que o aluno(a) aprenda o processo e adquira autonomia para repeti-lo em outro momento, se necessário.

Um número menor de alunos(as) buscam o projeto para montar o próprio negócio ou cursar uma pós graduação. Existem alguns alunos (2) que mesmo trabalhando buscam o projeto para conhecer o que o mercado de trabalho está procurando e saber se o seu currículo é interessante para o mercado.

É comum alunos que estão cursando a segunda graduação, ainda não tenham encontrado colocação no mercado de trabalho e procurem o projeto de direcionamento de carreira para tentar entender como conjugar as duas formações.

Caso o aluno(a) sinta necessidade pode tratar de outros temas como: ansiedade, problemas familiares, etc, caso seja a dificuldade do aluno ultrapasse a capacidade desse atendimento o aluno(a) é encaminhado para um acompanhamento externo em uma das clínicas parceiras.

5. CONCLUSÃO

O objetivo deste estudo é apresentar as ações e resultados alcançados por um projeto de direcionamento de carreira desenvolvido com alunos de uma Faculdade Pública da Zona Leste de São Paulo. O projeto possui seis etapas: 1) elaboração de currículo; 2) reflexão sobre as competências e habilidades; 3) análise do perfil profissional vinculado ao campo de interesse pessoal (estudos de vagas); 4) planejamento da carreira.

O número crescente de alunos que vem aderindo ao atendimento individualizado para orientação profissional e direcionamento de carreira, vem demonstrando que os alunos(as) aproveitam as oportunidades para desenvolver seu auto conhecimento, revelando suas dificuldades e discutindo caminhos para superá-las.

Destaca-se o aspecto motivador do projeto de direcionamento de carreira, visto que ao listar seus conhecimento e habilidades, durante a confecção do currículo, ou orientações para entrevista de emprego, o aluno(a) descobre suas potencialidades e se sente valorizado.

Outro ponto fundamental é a conscientização, do aluno(a), sobre a necessidade de atualização constante como um diferencial competitivo para os profissionais e a indicação de locais que fornecem cursos gratuitos é um diferencial para os alunos carentes, possibilitando alternativas para que o aprendiz desenvolva sua empregabilidade.

Acredita-se que os dados obtidos nesses projetos, futuramente, poderão ajudar a orientar os alunos ingressantes, bem como alinhar disciplinas e cursos

Como indicação para passos futuros é definir melhor o perfil do nosso aluno e suas expectativas para isso serão implementados questionários que avaliem: 1) expectativas com o projeto; 2) avaliação sobre o serviço oferecido; 3) resultados alcançados (número de alunos(as) que conseguiram emprego, em que área, quais as formas de busca, o local onde trabalham e a área) são fortes dicas indicativo de qual o melhor caminho a seguir.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a direção e coordenadores da Faculdade Zona Leste (FATEC) pelo apoio.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/boletins-do-censo-superior>. Acesso em 15/11/2018.

BRASIL, V.; FELIPE, C.; NORA, M. e FAVRETTO, R. Orientação profissional e planejamento de carreira para universitários. *Cad. acad., Palhoça, SC, v.4, n. 1, p 117-131, fev-jul. 2012*

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade líquida**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.

BENINI, B. e DIEHL, L. Planejamento de carreira de formandos e recém-formados do ensino superior. **ReCaPe Revista de Carreiras e Pessoas**, v. VII, n. 02, p. 565-575, Mai/Jun/Jul/Ago 2017.

BOHOSLAVSKY, R. (1993). Orientação vocacional: a estratégia clínica. São Paulo: Martins Fontes.

DUTRA, Joel Souza. **Administração de carreiras**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

SARRIERA, J. C.; VERDIN, R. Os Jovens à Procura do Trabalho: uma Análise Qualitativa. **Revista PSICO**, Porto Alegre, v. 27, n. 1, pp. 59-70, 1996.

TEIXEIRA, M. A. P. e GOMES, P. Estou me Formando... E Agora? Reflexões e Perspectivas de Jovens Formandos Universitários. **Revista Brasileira de Orientação Profissional**, 2004, 5 (1), pp. 47 – 62

VERIGUINE, N. R.; BASSO, C. e SOARES, D. **Juventude e Perspectivas de Futuro: A Orientação Profissional no Programa Primeiro Emprego**. *Psicol. cienc. prof.*[online]. 2014, vol.34, n.4, pp.1032-1044.